

Regione Toscana

CONSORZIO
LaMMA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

AUTUNNO

report 2025

meteo-climatico
sulla Toscana

dati
Italia

dati
Toscana

dinamica
globale

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per l'analisi dei trend di temperatura dal 1955 ad oggi, e per le classifiche (più freddi/più caldi), sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per alcune analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 45 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Ramona Magno, Gianni Messeri, Massimiliano Pasqui, Matteo Rossi, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

Sezioni

- 1.ITALIA: anomalie termiche autunno 2025
- 2.TOSCANA: andamento delle temperature
- 3.TOSCANA: giorni molto caldi e giorni molto freddi
- 4.TOSCANA: andamento delle precipitazioni
- 5.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020
- 6.FOCUS: Dinamica della circolazione globale

2025

ITALIA:
anomalie termiche
autunno 2025

Autunno 2025, in Italia un autunno nella norma

Secondo il dataset di ERA5 di Copernicus, l'autunno 2025 **termicamente è stato un autunno "normale"** facendo registrare valori complessivamente in linea con la climatologia dell'ultimo trentennio 1991-2020. L'anomalia è stata di -0.1°C .

Leggermente più fresco del normale al nord Italia; temperature generalmente in media al centro-sud.

rispetto al 1991-2020

Autunno 2025: anomalia di temperatura media

Settembre sopra media, ottobre leggermente sotto,
novembre in media al centro-sud, più fresco del normale al nord

Anomalia temperatura media

PIOGGE autunnali irregolari

Quanto è piovuto rispetto alla norma?

Il trimestre autunnale trascorso è stato caratterizzato da valori di anomalia di precipitazione mensili eterogenei sul territorio nazionale. Sulle regioni settentrionali ad un periodo inizialmente più piovoso del normale, è poi seguito un bimestre più secco. Simile dinamica sulle regioni centrali, in particolare su quelle del versante Tirrenico. Situazione ribaltata sulle regioni meridionali esclusa la Sicilia, dove ha prevalso una anomalia negativa per l'intero trimestre.

settembre

ottobre

novembre

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% of Norm) climatica del periodo 1991/2020.

Siccità nel breve e medio periodo

Situazione periodo autunnale

Deficit di pioggia lieve sono stati abbastanza diffusi.

Intensità maggiori si sono concentrate in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Toscana centro-meridionale, Sardegna, Sicilia orientale (in particolare nel catanese), Appennino calabro, Murge di sudest e Gargano in Puglia.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Settembre-Novembre 2025)

Siccità nel medio-lungo periodo: il Sud soffre ancora

Situazione medio periodo (3 mesi)

Guardando all'intero periodo, l'autunno 2024 chiude con le regioni meridionali e le isole maggiori affette da siccità da lieve a estrema (Calabria, Basilicata e Puglia), mentre il centro-nord, ed in particolare le zone fra Veneto, Emilia-Romagna e Marche, risulta fortemente più piovoso della media. Una distribuzione simile a quella autunnale si ripercuote anche su scale temporali medio-lunghe, con l'Italia divisa in due fra centro-nord più piovoso e sud soggetto a siccità.

SPI 3 mesi
(Settembre-Novembre 2024)

2025 Autunno

TOSCANA

TOSCANA:
andamento
delle temperature

In Toscana un autunno normale

L'autunno 2025, ha fatto registrare temperature in linea con la climatologia 1991-2020.

Nelle 4 stazioni meteorologiche di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa, l'anomalia di temperatura è stata di $-0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, rispetto al periodo 1991-2020.

Nella classifica degli autunni più caldi o più freddi, dal 1955, si è collocato al trentesimo posto tra i più caldi. Per la Toscana i 3 autunni più caldi sono stati quelli del 2023, del 2014 e del 2018, rispettivamente con anomalie di $+2.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $+1.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+1.4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Seppur tutti e tre i mesi del trimestre autunnali si aggirino sui valori medi, settembre fa registrare una lieve anomalia positiva, $+0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (il 24°esimo più caldo dal 1955), mentre ottobre e novembre hanno un contenuto segno negativo, rispettivamente $-0.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $-0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$, (30° e 31° posto tra i più freddi).

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA autunno dal 1955

Temperatura media autunno (AR,FI,GR,PI)

2025 Autunno

Caldo anomalo intorno a metà settembre, fine ottobre e intorno a metà novembre.

Freddo anomalo a inizio ottobre, intorno al 5-10 novembre e alla fine del mese.

Andamento delle temperature

Nel trimestre autunnale **hanno leggermente prevalso i giorni con temperatura sotto media** rispetto a quelli con temperatura superiore: 30 giorni con anomalia inferiore a -1°C e 27 giorni con anomalia inferiore a $+1^{\circ}\text{C}$.

Il giorno con l'anomalia negativa più marcata è stato il 23 novembre, con 5.9°C sotto la media, mentre il 16 novembre ha fatto registrare l'anomalia positiva maggiore, 5.4°C sopra la media.

Caldo decisamente anomalo a inizio settembre, nella seconda metà di ottobre e sul finire del mese di novembre. Nei tre mesi autunnali si sono registrati 4, 3 e 5 giorni con temperature molto sopra la media e 1, 6 e 5 giorni con temperature molto sotto la media.

Il **giorno più caldo** dell'autunno 2025 è stato il **20 settembre**, mentre quello **più freddo** è stato il **23 novembre**; rispettivamente, in queste due giornate, la temperatura media giornaliera è stata di 23.5°C e 3.7°C .

27

giorni
sopra media

30

giorni
sotto media

giorno più **caldo** autunno 2025 -> 20 settembre

23.5°C

giorno più **freddo** autunno 2024 -> 23 novembre

3.7°C

2025 Autunno

TOSCANA

TEMPERATURA

anomalia temperatura media

rispetto al 1991-2020

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

2025 Autunno TOSCANA

anomalia temperatura media mensile

settembre

ottobre

novembre

2025 Autunno

TOSCANA

GIORNI MOLTO CALDI
GIORNI MOLTO FREDDI

Raddoppiati i giorni MOLTO CALDI negli ultimi 25 anni

Giorni molto caldi in autunno Media AR; FI; GR; PI

Non molti nell'autunno 2025 i giorni molto caldi; tuttavia **il numero di giorni molto caldi** negli ultimi 25 anni è **doppio** rispetto a ciò che si osservava nel periodo 1961-1990.

definizione giorni molto caldi

Un giorno molto caldo è quello con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

Quasi dimezzati i giorni MOLTO FREDDI negli ultimi 25 anni

Meno del normale anche quest'autunno il numero di giorni molto freddi. Negli ultimi 25 anni in autunno **i giorni molto freddi sono poco più della metà** rispetto a quelli del periodo 1961-1990.

definizione giorni molto freddi

Un giorno molto freddo è quello con temperatura media giornaliera inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

Giorni molto freddi in autunno Media AR; FI; GR; PI.

tendenza statisticamente significativa

2025 Autunno **TOSCANA** CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle precipitazioni**

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stato complessivamente un autunno con piogge in media (-6%). Tuttavia, le precipitazioni sono risultate **eterogenee sul territorio** con **surplus al nord e deficit sulle zone centro-meridionali** della regione.

Meno pioggia del normale al centro-sud ad ottobre e soprattutto novembre e più pioggia del normale al nord soprattutto ad ottobre. Mese di settembre molto piovoso al sud e in media altrove.

Complessivamente surplus del 25% sul Nord-Ovest (province di MS, LU, PT), deficit del 15% al centro e del 26% sul grossetano.

-6%

**pioggia in
media in
Toscana, ma:**

Nord +25%

Centro -15%

Sud -26%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge

-6%
rispetto al
1991-2020

Si noti come sul **nord della regione**, il surplus delle piogge cumulate sia maggiore rispetto a quello dei giorni piovosi. In queste zone, a fronte di giorni piovosi in media (immagine a destra), sono emersi importanti surplus di pioggia (immagine a sinistra). Ciò vuol dire che **nei giorni in cui è piovuto le piogge sono state più abbondanti del normale.**

TREND di precipitazione in autunno dal 1955

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

curiosità e record

L'EVENTO PIOVOSO LOCALMENTE PIÙ INTENSO

il **9 settembre**, quando, all'isola d'Elba un temporale stazionario nella zona di Portoferraio ha portato a cumuli massimi fino a 130 mm, con intensità localmente eccezionali (fino a 70 mm/h e fino a 110 mm in due ore); ciò ha causato allagamenti, frane e grandi disagi.

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO IN TOSCANA

il 30 ottobre quando sono caduti al nord tra 60 e 70 mm medi con valori massimi puntuali fino a 200-250 mm, sulle zone centrali 30 mm medi con picchi fino a 100-150 mm, su quelle meridionali 40 mm medi con punte di 100 mm.

IL GIORNO CON PIÙ FULMINI

il 20 agosto quando in Toscana e nei mari prospicienti la regione sono caduti circa 120.000 fulmini.

2025 Autunno

CLIMATOLOGIA TOSCANA

i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

2025 Autunno

Climatologia SETTEMBRE

mm pioggia medi settembre (1991-2020)

temperatura media settembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	11.8 °C	Massa	16.6 °C
Firenze	14.7 °C	Pisa	15.0 °C
Grosseto	15.2 °C	Prato	15.7 °C
Livorno	17.5 °C	Pistoia	14.2 °C
Lucca	14.5 °C	Siena	14.4 °C

Massime

Arezzo	25.7 °C	Massa	26.2 °C
Firenze	27.1 °C	Pisa	26.1 °C
Grosseto	27.2 °C	Prato	26.7 °C
Livorno	25.3 °C	Pistoia	26.7 °C
Lucca	26.8 °C	Siena	25.0 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	7/96	Massa	7/117
Firenze	7/74	Pisa	7/94
Grosseto	5/65	Prato	7/86
Livorno	6/88	Pistoia	7/99
Lucca	7/123	Siena	7/81

i più freddi 1977, 1996, 1976 **i più caldi** 1987, 2011, 1961

2025 Autunno

Climatologia OTTOBRE

mm pioggia medi ottobre (1991-2020)

temperatura media ottobre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	8.5 °C	Massa	13.5 °C
Firenze	11.0 °C	Pisa	11.8 °C
Grosseto	11.8 °C	Prato	12.0 °C
Livorno	14.1 °C	Pistoia	11.1 °C
Lucca	11.2 °C	Siena	11.1 °C

Massime

Arezzo	19.9 °C	Massa	22.1 °C
Firenze	21.6 °C	Pisa	21.3 °C
Grosseto	22.5 °C	Prato	21.1 °C
Livorno	21.3 °C	Pistoia	21.2 °C
Lucca	21.1 °C	Siena	19.8 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	9/109	Massa	10/171
Firenze	9/104	Pisa	9/127
Grosseto	9/68	Prato	9/124
Livorno	9/123	Pistoia	10/145
Lucca	10/157	Siena	8/106

i più freddi 1974, 1989, 1972 **i più caldi** 2022, 2004, 2001

2025 Autunno

Climatologia NOVEMBRE

mm pioggia medi novembre (1991-2020)

temperatura media novembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 4.7 °C	Massa 9.5 °C
Firenze 6.7 °C	Pisa 7.9 °C
Grosseto 7.7 °C	Prato 7.7 °C
Livorno 10.1 °C	Pistoia 7.1 °C
Lucca 7.3 °C	Siena 7.2 °C

Massime

Arezzo 13.9 °C	Massa 16.7 °C
Firenze 15.7 °C	Pisa 16.0 °C
Grosseto 17.1 °C	Prato 15.1 °C
Livorno 16.6 °C	Pistoia 15.1 °C
Lucca 15.1 °C	Siena 4.2 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo 10/122	Massa 12/182
Firenze 10/118	Pisa 11/144
Grosseto 9/100	Prato 11/134
Livorno 10/142	Pistoia 12/181
Lucca 12/192	Siena 10/125

i più freddi 1978, 1981, 1988 **i più caldi** 1963, 2014, 2002

2025 Autunno

Dinamica della circolazione globale

equator

Indici di teleconnessione e relativi impatti sulla stagione autunnale

Le teleconnessioni climatiche possono influenzare la circolazione a grande scala a partire da anomalie o fenomeni meteorologici in atto in luoghi anche molto distanti sulla Terra. Nelle diverse stagioni ci sono teleconnessioni che hanno una influenza maggiore di altre.

Quelle rilevanti in autunno per l'area europea sono l'**intensità del monzone** africano e indiano, in particolare per settembre e parte di ottobre, e la **temperatura superficiale del mare**, sia Atlantico che Mediterraneo (Sea Surface Temperature - SST).

Nella seconda parte dell'autunno diventa rilevante l'intensità del **Vortice Polare troposferico**.

Anche l'oscillazione dell'**ENSO**, nelle sue manifestazioni note come El Niño e La Niña, incide sulla circolazione autunnale, ma l'influenza sull'Europa è più limitata.

2025 Autunno

Settembre il mese più altalenante dei 3

L'impronta atlantica caratterizza la prima parte del mese di settembre che inizia sulla falsariga di un finale di agosto piovoso e termicamente normale. Nella fase centrale del mese, invece, si verifica un accentuato rialzo termico, frutto dell'espansione dell'anticiclone subtropicale su gran parte dell'Europa meridionale e orientale.

Nell'ultima decade i blocchi anticiclonici tendono a stazionare sulla Scandinavia, dirottando nuovamente sul Mediterraneo occidentale le perturbazioni atlantiche che portano anche sulla Toscana piogge un po' più abbondanti del normale.

prima decade

seconda decade

terza decade

ITCZ e anticiclone "Africano"

Un altro fattore che influenza l'andamento, non solo dell'estate ma anche nei primi due mesi autunnali, è la posizione e l'estensione della **Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ)**. Questa rappresenta l'area in cui i venti di caduta legati alle celle convettive comprimono i bassi strati atmosferici posti poco a sud del Tropico del Cancro (vedi figura pagina successiva), ed è determinata dall'intensità e dalla posizione dei nuclei precipitativi del monzone Africano.

Quando l'**ITCZ** si sposta verso nord si hanno spesso importanti espansioni dell'anticiclone subtropicale africano che arriva ad estendersi fin verso le zone del centro-sud Europa. Quando l'espansione dell'ITCZ interessa maggiormente la fascia dell'Africa occidentale, **West Region**, gli impatti maggiori sono su Spagna, Francia e centro-nord Italia, quando interessa la fascia orientale, **East Region**, le ripercussioni riguardano l'Italia meridionale, la Grecia e i Balcani.

Un Monzone Africano a tratti intenso a settembre

Mean Western Portion of the ITCZ: Averaged 10W to 10E
As of: December 2025, Dekad 2

Mean Eastern Portion of the ITCZ: Averaged 20E to 35E
As of: December 2025, Dekad 2

Le piogge a tratti abbondanti sul Sahel nel corso dell'ultima parte dell'estate ed inizio autunno hanno determinato una **ITCZ spostata verso nord soprattutto sul comparto africano orientale** (grafico a destra), favorendo rimonte anticicloniche di origine subtropicale sull'Europa meridionale e orientale nel corso del mese di settembre. L'impronta dell'anticiclone subtropicale sull'Italia si è manifestata soprattutto sui settori centro meridionali della penisola, con la Toscana interessata da **anomalie termiche positive nel corso della seconda decade del mese**.

Un Vortice Polare debole

Nel bimestre Ottobre-Novembre la circolazione a scala emisferica ed europea è stata condizionata da un vortice polare troposferico piuttosto debole; ne sono dimostrazione le forti anomalie positive di pressione in quota (geopotenziale 500 hPa) osservate sul Polo Nord (immagine a fianco).

Un vortice polare debole favorisce una circolazione maggiormente meridiana, con prevalenza di scambi nord-sud, proprio come avvenuto in area euro-atlantica.

500mb Geopotential Height (m) Composite Anomaly (1991-2020 Climatology)
10/1/25 to 11/30/25
NCEP/NCAR Reanalysis

2025 Autunno

Ottobre e Novembre asciutti e in parte freschi

Ottobre e Novembre hanno mostrato segnali un po' atipici per la stagionale autunnale.

L'espansione dell'anticiclone sul nord Atlantico ha favorito la frequente discesa di masse d'aria a tratti fredde e instabili dal Polo Nord e dalla Scandinavia verso l'Europa sud orientale.

Come spesso accade in questo tipo di configurazioni, le anomalie di temperatura sono rimaste piuttosto contenute e le precipitazioni sono andate ad interessare principalmente i versanti adriatici della penisola italiana, con piogge inferiori alla norma su quelli tirrenici.

Sul finire di ottobre e a circa metà novembre si sono verificati anche importanti episodi di neve a quote basse per il periodo, in particolare sull'arco alpino.

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche